

TA'LIM JARAYONLARIDA MATLAB DASTURINI QO'LLASH METODIKALARNI
TADQIQ QILISH

Mahmudov G'iyosjon Baqoyevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti dotsenti, PhD.

Sobirov Suxrob San'at o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18587967>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida dasturlash, fizika, kimyo hamda muhandislik fanlarini o'qitish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan samarali foydalanish, xususan, darslarning amaliy qismini virtual reallik texnologiyalari asosida tashkil etish masalalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim jarayonida innovatsion va interaktiv vositalardan keng foydalanishni taqozo etmoqda. Tadqiqot davomida virtual laboratoriyalar va MATLAB muhitlardan foydalanishda texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarining yetishmasligi, ta'lim dasturlariga virtual reallik vositalarining to'liq integratsiya qilinmaganligi hamda talabalarning amaliy mashg'ulotlarga moslashish darajasi asosiy muammolar sifatida aniqlangan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida texnik va tabiiy fanlarni o'qitish sifatini oshirish, talabalarning amaliy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda zamonaviy raqamli ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, virtual reallik, raqamli ta'lim, virtual laboratoriyalar, amaliy mashg'ulotlar, interaktiv ta'lim, texnik fanlar, innovatsion ta'lim muhit, masofaviy ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируется эффективное использование современных информационных технологий в процессе преподавания программирования, физики, химии и инженерии в высших учебных заведениях, в частности, вопросы организации практической части занятий на основе технологий виртуальной реальности.

Быстрое развитие цифровых технологий требует широкого использования инновационных и интерактивных инструментов в образовательном процессе. В ходе исследования были выявлены основные проблемы: недостаточное развитие технической инфраструктуры в использовании виртуальных лабораторий и сред MATLAB, недостаток навыков преподавателей в работе с современными технологиями, неполная интеграция инструментов виртуальной реальности в образовательные программы, а также уровень адаптации студентов к практической подготовке. Результаты исследования послужат для повышения качества преподавания технических и естественных наук в системе высшего образования, развития практических знаний и навыков студентов и формирования современной цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: высшее образование, виртуальная реальность, цифровое образование, виртуальные лаборатории, практическая подготовка, интерактивное образование, технические науки, инновационная учебная среда, компетентностный подход, дистанционное обучение.

Annotation. This article analyzes the effective use of modern information technologies in the teaching of programming, physics, chemistry and engineering in higher education institutions, in particular, the organization of the practical part of classes based on virtual reality

Fevral, 2026-yil

technologies. The rapid development of digital technologies requires the widespread use of innovative and interactive tools in the educational process. The study identified the main problems: insufficient development of the technical infrastructure in the use of virtual laboratories and MATLAB environments, lack of teachers' skills in working with modern technologies, incomplete integration of virtual reality tools into educational programs, as well as the level of students' adaptation to practical training. The research results will serve to improve the quality of teaching technical and natural sciences in the higher education system, develop students' practical knowledge and skills, and create a modern digital educational environment.

Keywords: *higher education, virtual reality, digital education, virtual laboratories, practical training, interactive education, technical sciences, innovative learning environment, competence approach, distance learning.*

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida dasturlash, fizika, kimyo va muhandislik fanlarini o'qitish jarayoniga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu fanlar faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, talabalardan yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalarni ham talab etadi.

Shu sababli, darslarni samarali tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1-2].

Hozirgi kunda an'anaviy o'qitish usullari mehnat bozori talablariga to'liq javob bermayapti. Shu bois, virtual reallik, imitatsion modellashtirish va raqamli laboratoriyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, amaliy tajriba orttirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam bermoqda [3-4].

Virtual laboratoriya (VL) — bu o'quv jarayonida o'quvchilarga real laboratoriya muhitini kompyuterli modellashtirish yordamida tadqiq qilish uchun mo'ljallangan dasturiy tizimlar hisoblanadi. Ular orqali talabalar eksperiment o'tkazib, olingan natijalarni tahlil qilib, fizikaviy jarayonlarni modellashtirish imkoniga ega bo'ladi. Bunday tizimlarning samaradorligi ularning vizual ko'rsatish qobiliyati, o'zaro ta'sir mexanizmlari va mustaqil ish imkoniyati bilan belgilanadi.

Ta'lim jarayonida VL larning qo'llanilishi talabalar qiziqishini oshiradi, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi va nazariy bilimlarni mustaqil ravishda tadqiq etishga imkon beradi. Shuningdek, ular mavjud bo'lmagan yoki xavfli tajribalarni xavfsiz muhitda amalga oshirishga yordam beradi [5]. Virtual reallik texnologiyalari orqali talabalar murakkab tajribalarni xavfsiz va qulay sharoitda bajarish, jarayonlarni aniq tasavvur qilish hamda bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Biroq, ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik imkoniyatlarning yetarli emasligi, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash tajribasining kamligi hamda metodik qo'llanmalar yetishmasligi shular jumlasidandir. Bunday tizimlardan yana biri bu MATLAB dasturiy ta'minoti hisoblanadi [6-7]. Ushbu dasturiy ta'minot yordamida muhandislik eksperimentlarini matematik model asosida o'tkazish juda ham qiziqarli va ilmiy asoslangan.

MATLAB – bu yuqori darajadagi matematik modellashtirish va vizuallashtirish imkoniyatlarini taqdim etuvchi dasturiy platforma bo'lib, u o'quv muhitida keng qo'llaniladi.

Fevral, 2026-yil

Buyruqlar, grafik vositalar, signal tahlili va tizimni modellashtirish bilan bog'liq ko'plab dasturiy vositalar MATLAB ni virtual laboratoriyalar yaratishda samarali vositaga aylantiradi [8].

1-rasm Matlab oynasining umumiy ko'rinishi

SIMULINK kutubxonasi kabi MATLAB modullari orqali talabalar tizim dinamikasi, nazorat, mexanik va elektr tizimlarning xarakteristikalarini real vaqt rejimida modellashtirishlari mumkin [9]. Shu tariqa, MATLAB asosida yaratilgan VL lar amaliy ko'nikmalarni chuqurroq egallash imkonini beradi. Shu sababli, ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, virtual reallik vositalaridan foydalanish orqali texnik va tabiiy fanlarni o'qitish jarayonini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi hamda mavjud muammolarga amaliy yechimlar taklif etiladi.

Pérez Hernández tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda [10] MATLAB platformasi asosida muhandislik bo'yicha VL lar joriy etilishi va talabalar tomonidan qabul qilinishi o'rganilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalar MATLAB dasturi yordamida amaliy mashg'ulotlarni bajarganlarida nazariy bilimni amaliy tajribaga aylantirish qobiliyati oshgani aniqlangan, shuningdek, ushbu usul talabalar ishonchini mustahkamlashga yordam bergan.

MATLAB amaliy dasturidan foydalanib, Simulink kutubxonasidan ko'plab sxematik bloklarni tadqiq qilish uchun ishlatiladi.

2-rasm. SIMULINK kutubxonasining ko'rinishi

Boshqarish tizimlarini tahlil qilishda SIMULINK kutubxonasidan quyida keltirilgan kerakli bloklardan foydalaniladi:

1. STEP – birlik pog'onali signal beruvchi qurilma;
2. Transfer Fcn – Funksiyaning uzatish funksiyasini yaratish uchun;
3. Scope – bu natijalarni grafigini olish uchun ishlatiladi;

4. Summator – bu jamlagich vazifasi uchun ishlatiladi.

3-rasm. MATLAB muhitida boshqarish tizimining strukturaviy sxemasi

MATLAB muhitida yaratilgan ushbu modelda yuqoridagi keltirilgan bloklar asosida strukturaviy sxemas ulangan. Model parametrlari kiritilgan bo'lib, endi faqtgina strukturaviy sxemaning ishlash holatini tekshirish talab etiladi. Buning uchun RUN tugmasi bosiladi va boshqarish tizimining o'tish grafigini Scope blokidan natija olinadi.

4-rasm. Boshqarish tizimining o'tish grafigi

MATLAB bilan birga Moodle, GeoGebra va boshqa vositalar integratsiyalangan VL lar ishlab chiqilgan. Ushbu tizimlar talabalar uchun murakkab mexanizmlarni tahlil qilishda interaktiv mashqlarni taklif etadi, shu bilan birga mustaqil o'rganish jarayonini kuchaytiradi.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MATLAB asosida VL lar ishlab chiqishning samarali metodologiyasi quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

- O'quv dasturi va fanning xususiyatidan kelib chiqib, mos tajribalar aniqlanadi;
- Matlab/Simulink vositalaridan foydalangan holda real jarayonlar modellashtiriladi;
- Vizual interfeys, o'lchovlar va analiz vositalari bilan ta'minlangan laboratoriya mashqlari ishlab chiqiladi;

Fevral, 2026-yil

– Virtual mashqlar o'quv dasturiga to'la integratsiya qilinib, baholash va fikr bildirish tizimlari bilan birlashtiriladi;

– Talabalarning natijalari tahlil qilib, metodika samaradorligi doimiy ravishda baholanadi.

Mazkur metodologiyalar amaliyotda qo'llanganda talabalar uchun chuqur pedagogik foyda beradi, chunki ular amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash bilan birga, yuqori darajadagi tahliliy fikrlashni ham rivojlantiradi.

Xulosa. MATLAB dasturi yordamida yaratilgan VL lar ta'lim jarayonini zamonaviy interaktiv usullar bilan boyitadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bunday laboratoriyalar talabalar nazariy bilimni amaliyotga tatbiq etish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va murakkab tizimlarni modellashtirish qobiliyatlarini oshiradi. VL lar pedagogik samaradorligini oshirishda va ta'lim sifatini yaxshilashda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida dasturlash fanlarini o'qitish jarayonida interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanish bugungi ta'lim talablaridan biri sanaladi. Ushbu platformalar talabalarning amaliy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil ishlash malakasini oshirish hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Begimqulov U.Sh. Virtual laboratoriyalar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish metodikasi. Pedagogik ta'lim jurnali 4.2 (2022): 45-52.
2. Karimov Sh.A., Xolmatov R.B. MATLAB muhitida virtual laboratoriya mashg'ulotlarini yaratish texnologiyasi. "ILMIY AXBOROTNOMA 3.1 (2021): 78–84.
3. Azizov R.A., Sultonov N.F. Raqamli laboratoriyalar asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish. Innovatsion ta'lim 3.3 (2021): 64–70.
4. Yusupov D.A., Hamroev M.H. MATLAB asosida modellashtirish va virtual tajribalar yaratish. Texnik fanlar jurnali 2.2 (2022): 88–94.
5. Feisel L.D., Rosa A.J. The Role of the Laboratory in Undergraduate Engineering Education. Journal of Engineering Education 94.1 (2005): 121–130.
6. Ботиров Т. В. и др. Разработка программного обеспечения системы нечеткого управления для биореактора //WORLD OF SCIENCE. – 2023. – С. 18-20.
7. Махмудов Г. Б., Саидова А. Х., Мохилова Н. Т. Моделирование нечеткой логики для управления процессом бактериального окисления концентратов в реакторах с мешалкой //Современные инновации, системы и технологии. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 0201-0214.
8. Жумаев О.А., Ковалева И.Л., Махмудов Г.Б. Управление температурным режимом процесса бактериального окисления на основе нечеткой логики // Системный анализ и прикладная информатика. – 2023. – №2. – С. 42-47.
9. Махмудов Г., Холбоева Б. Моделирование пневматической системы регулирования в автоматизированных стендах для поверки и калибровки манометров //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2025. – №. 4. – С. 99-105.
10. Hernández Gaviño, Ricardo Introducción a los sistemas de control: Conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB. Pearson educación, México, 2010